

RESPONSABILIDADE SOCIAL DOS BANCOS NO BRASIL E SUA RELAÇÃO COM OS COLABORADORES: UM ESTUDO DE MÚLTIPLOS CASOS

Gilmara Lima de Elua Roble

Doutora em Administração de Empresas pelo PPGA do Centro Universitário FEI
gilmararoble@gmail.com

Carmen Augusta Varela

Doutora em Economia de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas
cvarela@gmail.com

Alessandro Marco Rosini

Pós-Doutorado em Administração de Empresas pela FEA USP, Doutorado em Comunicação e Semiótica - Tecnologia da Informação e Mestrado em Administração de Empresas pela PUC-SP
alessandro.rossini@yahoo.com

Resumo

Este estudo teve como objetivo identificar como colaboradores e ex-colaboradores avaliam as ações de responsabilidade social dos bancos, voltadas para eles e constantes em seus relatórios de sustentabilidade. O segmento bancário, que tem um papel relevante na manutenção da estabilidade econômica do país, é um setor que declara ter um volume elevado de investimentos na área de responsabilidade social. Estudos que evidenciem a percepção dos colaboradores, em relação ao tema, ainda são escassos, principalmente no Brasil. Portanto, um estudo que traga essa discussão se torna relevante. A pesquisa realizada foi de natureza qualitativa exploratória e descritiva, com estudo de múltiplos casos, realizado com quatro bancos comerciais e uma caixa econômica, integrantes do Sistema Financeiro Nacional. Foi realizada ainda pesquisa documental e entrevistas com colaboradores e ex-colaboradores, por meio de um roteiro de questões de forma semiestruturada, elaborado com base nos relatórios anuais de sustentabilidade dessas instituições. Esta pesquisa, contribui com a investigação das diferenças entre o exposto nos relatórios e a percepção de colaboradores e ex-colaboradores, de forma a compreender o grau em que essa diferença acontece, bem como quais os fatores que estão por trás dessa dissonância.

Como também, contribui com o setor, na medida em que fornece informações, da percepção de colaboradores e ex-colaboradores sobre as ações de responsabilidade social dos bancos. Para estudos futuros, sugere-se rever os dados da pesquisa apresentados e incluir outras vertentes, como por exemplo, riscos socioambientais, direitos humanos e evolução tecnológica do setor.

PALAVRAS-CHAVE: Responsabilidade Social. Setor Bancário. GRI. Colaboradores e Ex-Colaboradores.

Introdução

Desde o final do século XIX, organizações e governos desenvolvem ações em vários aspectos da responsabilidade social. Contudo, foi somente a partir de 1960, nos Estados Unidos da América, e no início da década de 1970, na Europa, que o termo começou a ser mais amplamente utilizado, quando passou a ser associado ao desenvolvimento sustentável, conforme descreve a Associação Brasileira de Normas Técnica (ABNT, 2010).

Segundo Ahn e Park (2016), a responsabilidade social corporativa (RSC) é uma ferramenta estratégica para alcançar vantagem competitiva sustentável e sua gestão está institucionalizada nas empresas, principalmente nas multinacionais. Em relação à estratégia competitiva das empresas, Cajias, Fuerst e Bienert (2014) consideram que os principais motores, para se estabelecer uma agenda de responsabilidade social mais ampla, são o incentivo à segurança empresarial e o ambiente financeiro e econômico favorável.

Panwar, Paul, Nybakk, Hansen e Thompson. (2013) acreditam que políticas e práticas bem estruturadas e comunicadas de forma rotineira podem contribuir para dar legitimidade às organizações. Contudo, as empresas ao comunicar sobre suas ações de responsabilidade social, devem fazer de maneira confiável, compreensível e pontual (Baraibar-Diez; Sotorrió, 2018). Para Ahn e Park (2016), a avaliação da RSC de uma empresa baseia-se na satisfação das necessidades do seu público de interesse e não no valor criado para os acionistas.

O Brasil tem evoluído na questão da RSC, mas por ser um país com uma grande extensão territorial, há regiões em que a preocupação das empresas está centrada nas questões ambientais. Essas diferenças regionais foram comprovadas no estudo de

Alves, Reficco e Arroyo (2014). Utilizando as teorias dos *stakeholders* e institucional, os autores constataram que, no Brasil, os fatores geográficos interferem na forma de praticar a RSC. Galego-Álvarez, Formigoni e Antunes (2014), por sua vez, afirmam que as empresas brasileiras são pioneiras entre os países da América Latina na publicação de práticas de responsabilidade social corporativa, por meio de relatórios de sustentabilidade, de acordo com a *Global Reporting Initiative (GRI)*.

O setor bancário, no Brasil, segundo relatório anual da Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), tem um papel relevante na manutenção da estabilidade econômica do país, pois, com a queda no nível de atividade econômica e da renda, há um aumento da ociosidade do parque produtivo nacional (FEBRABAN, 2015). Nesse aspecto, Rodrigues (2018) afirma que, os setores produtivos e o consumo, são financiados pelas instituições financeiras e, que isso, fomenta o desenvolvimento da economia do país. Nesse cenário, Khan, Baig, Awan e Ullah (2014) afirmam que bancos e instituições financeiras do mundo todo estão direcionando seus esforços para adotar práticas de RSC. Em consonância, Penha, Andrade, Cabral e Parente (2013) e Balachandran e Saraya (2014) apontam que essa é uma estratégia de gestão que está se consolidando no mercado, sendo que empresa que está há muito tempo no mercado investe em responsabilidade social para seu principal *stakeholder*, o colaborador, pois este pode trazer os melhores resultados operacionais para a organização.

Nesse aspecto, esta pesquisa teve como objetivo identificar como colaboradores e ex-colaboradores avaliam as ações de responsabilidade social dos bancos, voltadas para eles e constantes em seus relatórios de sustentabilidade. Para tanto foi elaborado a seguinte pergunta de pesquisa: a percepção das práticas de responsabilidade social do setor bancário, por colaboradores e ex-colaboradores, está coerente com o que os bancos relatam em seus relatórios de sustentabilidade?

Referencial Teórico

Conceito de RSC

O conceito de RSC tem se alterado significativamente desde a década de 1950 até os dias atuais. Essas mudanças perfazem desde abordagens puramente sociais filantrópicas até outras mais abrangentes, que incorporam responsabilidade social,

ambiental e legal (Hack, Kenyon, & Wood, 2014). Para os autores, os objetivos e práticas do negócio também interferem na definição de RSC. Eles constatam em seu estudo que, para alguns pesquisadores, ela é somente uma exigência legal e, para outros, representam ações eticamente aceitáveis pela sociedade. Vilar e Simão (2015) consideram que não há uma abordagem única para definir RSC, pois há uma diversidade de interpretações em função das diferenças culturais e de cada região.

Parada, Daponte e Vazquez (2014) argumentam que, apesar de diversas abordagens serem utilizadas para definir RSC, nenhuma inclui todos os seus aspectos. Para eles e, também, para Carroll (1979), esse fato é devido à ausência de consenso sobre o real significado do termo. Cajias, Fuerst e Bienert (2014) consideram que, em princípio, as atividades de RSC podem ser entendidas como uma tentativa de internalizar as externalidades sociais e ambientais negativas, potencialmente sacrificando parte dos lucros de uma empresa. Carroll, em 1991, descreveu as quatro responsabilidades definidas por ele em 1979 em forma de pirâmide em que a base é a econômica, pois sem ela as demais não existiriam. São elas: responsabilidade filantrópica (executar de forma consistente a filantropia); responsabilidade ética (respeitar costumes sociais, as normas, ser ética); responsabilidade legal (cumprir leis em todas as esferas, cumprir obrigações jurídicas) e responsabilidade econômica (eficiência operacional, rentabilidade e maximização do lucro).

O estudo de Ahn e Park (2016) apresenta duas outras abordagens sobre RSC para explicar a longevidade de algumas organizações na Coreia: a do capital social e a da legitimidade social. A primeira abordagem pressupõe a utilização das relações entre as empresas e seus *stakeholders*, com elevados níveis de confiança, normas comuns, obrigações percebidas e senso de identificação mútua, como sendo um recurso. A abordagem de legitimidade social pressupõe que o reconhecimento de adequação do comportamento organizacional das empresas na sociedade depende do sistema de valores desta. Aguinis e Glavas (2019), afirmam que a RSC amplia a noção de trabalho, fazendo com que as pessoas compreendam e encontrem sentido na responsabilidade social através dele.

Responsabilidade Social do Setor Bancário

O sistema financeiro brasileiro é considerado um dos mais sólidos do mundo (FEBRABAN, 2017). No setor bancário brasileiro, uma das premissas é a

responsabilidade social, a qual tem sua vertente na Governança Corporativa, conforme determina a resolução nº 4.327 de 25/04/2014, expedida pelo Banco Central do Brasil (BACEN). Essa resolução dispõe sobre as diretrizes que devem ser observadas no estabelecimento e na implementação da Política de Responsabilidade Socioambiental pelas instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar (BACEN, 2014). De acordo com o Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS):

As instituições financeiras, públicas e privadas, estão diretamente associadas ao desenvolvimento de qualquer economia moderna. Elas desempenham papel fundamental na criação de empregos e de mercados de bens e serviços, na circulação de pessoas e bens e na geração de rendas adicionais. Por sua expressiva visibilidade como intermediários na rede de relações econômicas, os bancos são atentos aos impactos sociais de suas atividades (CEBDS, 2016 p. 81).

Ainda segundo o CEBDS (2016), o setor financeiro é peça indispensável aos mecanismos de redução da pobreza global, uma vez que as operações bancárias impactam, direta e indiretamente, a sociedade, por meio da geração de empregos e da concessão de crédito para a parte mais desfavorável da sociedade. Birindelli, Ferretti, Intonti e Iannuzzi (2015) afirmam que o banco que atua de forma socialmente responsável enfatiza sua contribuição para com a sociedade e, conseqüentemente, consolida sua presença em longo prazo no mercado. Além disso, os autores defendem que a RSC é relevante para os bancos, pois atividades como concessão de crédito, gestão de ativos, funcionamento dos sistemas de pagamentos e gestão do risco são capazes de influenciar significativamente a sociedade e o ambiente. Para Birindelli *et al.* (2015), os bancos devem considerar a RSC como parte de suas atividades normais, tendo em vista ser ela capaz de melhorar as relações com os *stakeholders*, gerando um impacto positivo em sua reputação, confiança e no seu desempenho.

Relações do setor bancário com os colaboradores

Os colaboradores são *stakeholders* de grande importância para os bancos, uma vez que eles afetam e podem ser afetados pelas atividades bancárias (Azim, 2016). De acordo com Brandão, Diógenes e Abreu (2017), alocar valor ao funcionário pode aumentar sua satisfação com o trabalho, sua produtividade e seu comprometimento organizacional. Neste sentido, ações de responsabilidade social voltadas para este *stakeholder*, afeta positivamente sua percepção, gerando benefícios e influenciando a sua satisfação no trabalho (Vasconcelos, Silva, Nascimento, & Goulart 2016). Nwachukwu e Chladková (2017) ressaltam que as empresas devem garantir que vários

stakeholders estejam satisfeitos, incluído os funcionários, implementando práticas de gestão de pessoas, para manter sua competitividade.

Segundo o Instituto Ethos, quando as empresas atuam de forma socialmente responsável com seu público interno, essa empresa está respeitando mais do que os direitos garantidos pela legislação (ETHOS, 2015). Esse instituto entende que é importante investir no desenvolvimento pessoal e profissional dos colaboradores e melhorar, constantemente, suas condições de trabalho (ETHOS, 2015). Nesse sentido, Miranda (2014), concluiu em sua pesquisa, que nos bancos as minorias (negros, mulheres e pessoas com deficiência), ainda sofrem desigualdades nesse mercado. De acordo com Matte e Santos (2017), as políticas de gestão de pessoas devem garantir a igualdade de oportunidades aos funcionários, que pertencem a um grupo social minoritário. Nesse sentido, Ramly, Chan, Mustapha e Sapiei (2017) afirma que a diversidade de gênero nas diretorias está na pauta das reformas de governança corporativa no mundo todo.

Estudo realizado por Dooty, Fahim e Sultana (2015) comparou a satisfação de colaboradores de bancos públicos e convencionais na cidade de Dhaka. A pesquisa identificou que fatores, incluindo o pagamento, relacionamento propício com os colegas, sentimento de realização pessoal, informação apropriada disponível para fazer o trabalho, capacidade de implementar novas ideias e satisfação global no trabalho, são importantes para melhorar a satisfação no trabalho desses *stakeholders*. Para Correa, Camelo e Leal (2017), a satisfação dos colaboradores é influenciada por fatores como: percepção de justiça, retorno pelo trabalho e suporte organizacional. Já Albdour e Altarawneh (2014) investigaram o impacto do envolvimento dos colaboradores da linha de frente, do setor bancário na Jordânia, com o comprometimento organizacional nas economias emergentes. Os autores concluíram que o colaborador com um elevado comprometimento com a organização, exibe um comportamento positivo no local de trabalho, beneficiando a empresa.

Azim (2016) identificou uma relação significativamente positiva entre a percepção da RSC, o engajamento no trabalho e a organização. Segundo o autor, o relacionamento entre a percepção de RSC e engajamento no trabalho é inteiramente mediado pelo compromisso organizacional e parcialmente mediado no caso da organização. Esse resultado é explicado pela Teoria da Troca Social, a qual considera

que um colaborador com um vínculo psicológico forte com a organização tende a retribuir, realizando seus deveres de maneira mais produtiva no local de trabalho.

Barcelos e Freitas (2014) apresentam dados do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (DIEESE) e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), que revelam que o setor bancário tem uma alta taxa de rotatividade, elevado número de acidentes de trabalho e muitos afastamentos por doença, em função da sobrecarga de trabalho, da pressão para cumprimento de metas e movimentos repetitivos, desenvolvem doenças ocupacionais que causam grandes transtornos para esses colaboradores (Grassi, Britto, & Diehl, 2018). Corroborando esses autores, Andrade (2015) apresenta estudo do Ministério da Fazenda que mostram o setor bancário sendo taxado com índices além do normal para a seguridade social, em função dos dados de doenças ocupacionais elevados. Também, em outro estudo, Andrade, Gosling e Lima (2011) apresentaram dados do Tribunal Superior do Trabalho (TST), que revelam que oito bancos estavam entre vinte instituições que lideravam o *ranking* de reclamações trabalhistas em 2006.

Metodologia

Esta pesquisa teve como método um estudo de uma abordagem qualitativa, de natureza exploratória e descritiva, utilizando ainda o método de estudo de múltiplos casos. De acordo com Creswell (2014, p. 52), “quando um problema ou questão precisa ser explorado, utiliza-se a pesquisa qualitativa”. Este tipo de abordagem permite explorar e compreender como os indivíduos ou grupos atribuem significado a um problema social ou humano. Portanto, preocupa-se com aspectos da realidade que não podem ser quantificados ou em escutar vozes silenciadas (Creswell, 2014). Esta pesquisa foi descritiva porque permitiu “a descrição das características de determinada população ou fenômeno ou o estabelecimento de relações entre variáveis” (Gil, 2012, p. 28) e foi utilizada para verificar a associação entre o que relatam os bancos e a realidade da prática. Foi utilizado, na pesquisa, o método de estudo de caso, que possibilita explorar profundamente uma atividade e seus indivíduos (Creswell, 2010). De acordo com Eisenhardt e Graebner (2007), os casos são utilizados para desenvolver, através da indução, a teoria que emerge no reconhecimento de padrões

de relações entre construções dentro e entre casos e seus argumentos lógicos subjacentes. Segundo Yin (2016), estudos de múltiplos casos são considerados mais vigorosos e mais robustos.

A amostra escolhida é constituída de elementos representativos da população (Vergara, 2104). O estudo foi realizado com cinco instituições bancárias, integrantes do Sistema Financeiro Nacional, tendo sido entrevistados colaboradores e ex-colaboradores, sendo 6 do Banco do Brasil, 10 do Banco Itaú, 8 da Caixa Econômica Federal, 10 do Banco Bradesco e 14 do Banco Santander. Os parâmetros de escolha das organizações levaram em conta o total de ativos publicado pelo BACEN com dados até dezembro de 2018, o nº de agências na mesma data e a posição no *ranking* de reclamações do BACEN no 4º trimestre de 2018. Após a seleção dos bancos, buscou-se em seus *websites* o tipo de informação e os documentos disponíveis que relatam suas práticas de RSC, constatando que o modelo de relatório, através dos quais as organizações bancárias analisadas neste trabalho, divulgam suas ações de responsabilidade social, é o definido pela *Global Report Initiative (GRI)*, atendendo dessa forma o que determina a Resolução n. 3.786 de 24/09/2009, do BACEN, que determina a obrigatoriedade de instituições financeiras elaborarem e divulgarem anualmente demonstrações contábeis consolidadas, adotando o padrão contábil internacional (BACEN, 2009).

Neste estudo foi realizada pesquisa documental em relatórios anuais de sustentabilidade do ano 2017, em documentos e relatórios elaborados por outras instituições ligadas ao setor financeiro, como o BACEN, FEBRABAN e entrevistas com colaboradores e ex-colaboradores das instituições financeiras escolhidas, por meio de roteiros de questões semiestruturados, que foram anotadas, gravadas e transcritas. Para entrevistas com os ex-colaboradores foi solicitada, junto ao sindicato dos bancários, autorização para entrevistar os ex-funcionários dos bancos que compareciam nas suas dependências para fazer a homologação da sua rescisão contratual. Como complemento, foi verificada, junto ao Tribunal Superior do Trabalho, a posição desses bancos entre os maiores litigantes pelo total de processos. De acordo com Vergara (2014), na pesquisa documental a análise recai sobre documentos de empresas públicas ou privadas, tais como registros, anais, regulamentos, circulares, ofícios, memorandos e qualquer outro documento disponível para consulta. As

entrevistas foram realizadas na cidade de São Paulo, no período de março/2017 a fevereiro/2018.

Os dados foram tratados por meio de análise descritiva dos documentos e do conteúdo das entrevistas. Nos termos de Creswell (2014, p. 150), “a descrição se torna um bom lugar por onde começar em um estudo qualitativo (depois da leitura e gerenciamento dos dados) e desempenha um papel central nos estudos etnográficos e de caso”. A validade da pesquisa foi fornecida via triangulação das fontes de dados (documentos dos bancos, outros documentos e entrevistas), pois, de acordo com Yin (2016), para um estudo ser válido, precisa coletar e interpretar adequadamente seus dados, representando a realidade estudada. Para preservar a confidencialidade dos bancos e dos entrevistados foram utilizados códigos. A Tabela 1 apresenta a codificação utilizada.

Tabela 1 – Codificação dos bancos e entrevistados

Grau de Instrução	Faixa de Renda (R\$ mensais)
I1 – Funda mental incompleto	R1 - 0 A 1.200,00
I2 – Funda mental completo	R2 – 1.200,00 A 2.400,00
I3 –	R3 –

Ensino médio incompleto	2.40
I4 – Ensino médio completo	0,00 A
I5 – Ensino superior incompleto	5.00 0,00
I6 – Ensino superior completo	R4 – 5.00 0,00 A
I7 – Pós-Graduação	10.00 0
	R5 – 10.00 0 A
	20.00 0
	R6 – ACI MA DE
	20.00 0

Fonte: Elaborado pelos autores

A amostra de colaboradores e ex-colaboradores foi composta por 48 respondentes, distribuídos da seguinte forma: 65% mulheres e 35% homens, 42% têm faixa etária entre 30 e 50 anos, 33% entre 18 e 30 anos e 25% acima de 50 anos, 69% têm ensino superior completo, 21% têm pós-graduação, 6% superior incompleto e 4% ensino médio.

Resultados e Análise da Pesquisa

Foi investigada a percepção de colaboradores e ex-colaboradores em relação a aspectos como treinamento e educação, diversidade e igualdade de oportunidades, saúde e segurança no trabalho e satisfação em relação ao ambiente de trabalho. Estas categorias foram definidas, previamente, com base nos relatórios de sustentabilidade dos bancos, do ano de 2017, publicados em seus *web sites*. Em relação a este *stakeholder*, Azim (2016) afirma que ele tem grande importância para os bancos, uma

vez que ele afeta e pode ser afetado pelas atividades bancárias. A Tabela 2 apresenta essas categorias e as perguntas que foram formuladas para os entrevistados.

Tabela 2 – Categorias analisadas e perguntas do roteiro de entrevistas

	<ul style="list-style-type: none"> • O banco comunica aos colaboradores a visão dele sobre a responsabilidade socioambiental? Como? Você costuma ler esses comunicados? • O banco se preocupa com a situação financeira de seus colaboradores? Quais ações ele promove? • O banco tem alguma estratégia de formação de suas lideranças, voltada à performance socioambiental dos seus negócios?
	<ul style="list-style-type: none"> • O banco tem alguma política específica para a diversidade em seus quadros funcionais? Se sim, ela é divulgada entre os colaboradores? Você sabe quais são? Você acha que ela funciona? O que você acha que poderia ser melhorado?
	<ul style="list-style-type: none"> • O banco tem alguma política para tratar da questão de segurança no trabalho? Se sim, como é essa política? • O banco monitora os acidentes de trabalho e/ou doenças ocupacionais e suas causas? Quais ações ele promove para a melhoria dessas causas? Você já teve algum (a)? • Você passou por algum afastamento por problemas psicológicos? Se sim, por qual motivo? • Você passou por algum afastamento em função de Lesão por Esforço Repetitivo (LER)? • O banco se preocupa com a qualidade de vida de seus colaboradores? Se sim, quais ações ele promove visando a sua melhoria?
	<ul style="list-style-type: none"> • Os colaboradores trabalham em horário extraordinário? O volume de horas extras costuma ser elevado? • O banco tem plano de desenvolvimento de seus colaboradores? Se sim, como funciona? • O banco se preocupa com a satisfação de seus colaboradores em relação ao ambiente e à gestão de pessoas? Se sim, por meio de quais ações?

Fonte: Elaborado pelos autores

Na categoria treinamento e educação, todos os bancos relatam que oferecem cursos e treinamentos através de suas Universidades Corporativas ou Academias, alinhados à cultura e as estratégias do negócio. Os relatórios trazem dados numéricos sobre a participação dos colaboradores nos cursos e treinamentos oferecidos. Nesse aspecto, de acordo com o Ethos (2015) quando as empresas atuam de forma socialmente responsável com seu público interno, está respeitando mais do que os direitos garantidos pela legislação.

No resultado das entrevistas observou-se que os bancos que mais comunicam sua visão sobre a responsabilidade socioambiental são o Banco D e o Banco B, pois todos os colaboradores e ex-colaboradores responderam que o banco comunica, através da *intranet*, cursos, palestras, aplicativos, roda de diálogos e e-mail. Todavia, nos demais bancos, também é possível afirmar que eles comunicam, pois somente para poucos entrevistados eles não fazem isso. Nesse sentido, Brandão, Diógenes e Abreu (2017) concluíram, em suas pesquisas, que a adoção de práticas de RSC para os colaboradores, gera valor para os mesmos e contribui com a competitividade dos bancos brasileiros.

Quanto à preocupação com a situação financeira dos colaboradores, o banco que menos se preocupa com isto, na visão dos entrevistados, é o Banco E, o qual a maioria respondeu que ele não se preocupa e que não oferece qualquer treinamento financeiro, que eles perderam muitos funcionários da área comercial para a concorrência, em função de ter ficado quase três anos sem fazer promoção de funcionários. Nesse sentido, Vasconcelos *et al.* (2016), constataram em sua pesquisa, que há uma relação direta com a adoção de práticas de RSC e a intenção de um colaborador deixar a empresa.

Em relação à estratégia de formação das lideranças voltada à performance socioambiental, a pergunta foi feita somente para quem tinha a função de Gerente/Diretor e, no caso do Banco C, somente um dos entrevistados tinha essa função que respondeu que não sabia e que nunca teve um treinamento dessa natureza, mas isso não significa que ele, no futuro, não tenha que fazer um treinamento com esse tema. Em relação ao Banco A os Gerentes/Diretores entrevistados foram unânimes em afirmar que essa não é uma preocupação específica do banco. A Tabela 3 mostra algumas respostas dos entrevistados.

Tabela 3 - Treinamento e educação

Bancos	Resposta de alguns colaboradores e ex-colaboradores
A	“Educação financeira tem cursos na Academia também, onde a gente é estimulada, até pelo nosso papel, como a gente pode trabalhar com o dinheiro dos outros se a gente não tem educação com o nosso então a gente é estimulada a fazer esses cursos de educação financeira” (A/F/1/I6/R3). “Quando você troca de cargo tem um treinamento de duas semanas que engloba tudo, até o jeito de você

	se comportar, tudo, são duas semanas e cada dia é um assunto [...]. Não tem um treinamento específico voltado para a questão socioambiental” (A/F/1/I6/R3).
B	“A gente tem muitos cursos, o banco incentiva a gente usar a Universidade do Banco, mas por falta de tempo a gente acaba não utilizando tanto quanto deveria, mas todo ano a gente tem uma meta mínima de 30 horas por ano de curso que precisa ser realizado [...], então nesses cursos estão abrangidos todos os assuntos de ética, risco do crédito, risco da operação, responsabilidade social” [...] (B/F/1/I6/R5).
C	“Comunica, a gente recebe isso via e-mail, sempre quando é feita alguma ação, alguma ação e a gente também tem acesso via portal interno que é postado diariamente quando tem uma ação, somos instruídos a ler sempre” (C/M/1/I6/R4).
D	“Sim, ele coloca na intranet, na verdade é uma agência de notícias, que ele inclui lá e quando você entra na intranet se é algo de interesse e a empresa entende que é necessário que os funcionários leiam ele coloca na página principal” (D/M/2/I6/R5).
E	“Isso não, somente o que falei os folhetos e alguns e-mails corporativos que eles encaminham alguns eu leio, que sustentabilidade é tudo e tudo o mais, é bem trabalhado isso lá dentro” (E/F/1/I5/R1).

Fonte: Elaborado pelos autores

Na categoria diversidade e igualdade de oportunidades, os relatórios dos bancos descrevem suas políticas de diversidade e igualdade de oportunidades, mostrando terem um ambiente receptivo para qualquer tipo de pessoa, independente de gênero, raça, faixa etária, orientação sexual ou qualquer tipo de deficiência. Nesse aspecto, Miranda (2014), em sua pesquisa sobre gestão da diversidade e inclusão de minorias no setor bancário, constatou que ainda há muita diferença entre o que os bancos relatam de suas ações nessa área com o que praticam.

Nas entrevistas, observou-se que os colaboradores e ex-colaboradores entrevistados que mais percebem a política de diversidade e igualdade de oportunidades, são os do Banco B, sendo esse resultado talvez um reflexo do movimento que a instituição fez para aumentar a diversidade em seu quadro funcional, conforme ela descreve em seu relatório. O Banco E teve um percentual de

respondentes que afirmaram que, cada agência tem uma política e todos disseram que não há nenhuma divulgação sobre isso, demonstrando que esse tema, no banco, não é muito trabalhado, tendo somente ações pontuais. Os colaboradores e ex-colaboradores acham que o banco poderia ter palestras e folhetos para estimular a inclusão social.

No Banco A dois fatos chamam a atenção: o primeiro é o número de respondentes que afirmaram que a política do banco não funciona na prática e, o segundo é a diferença na quantidade de homens em cargos de gerência e diretoria, que, de acordo com os dados numéricos do relatório é maior que 200%, contrariando o que descreve, em seu relatório, sobre incentivar a igualdade de oportunidades para todos e indo na contramão do que afirmam Ramly *et al.* (2017), de que a diversidade de gênero nas diretorias está na pauta das reformas da governança corporativa no mundo todo.

O Banco C é o que tem mais mulheres em seu quadro de colaboradores e, também, em cargos de gerência, mesmo sendo o banco onde os entrevistados afirmaram que esse assunto de diversidade é novo no banco, demonstrando que a política do banco tem sido no sentido de reduzir a discriminação de gênero, confirmando o que dizem Brandão, Diógenes e Abreu (2017) em relação à maior representatividade de mulheres nas principais posições corporativas. O Banco D também tem uma diferença grande de homens em cargos de gerência em relação às mulheres, mas neste caso, conforme alguns entrevistados, os funcionários são concursados, mesmo para cargos superiores. Esses resultados confirmam o que Matte e Santos (2017) constataram em suas pesquisas, que a responsabilidade social das empresas com o tema diversidade e sua importância, como vantagem competitiva, ainda necessita de muita informação e divulgação. A Tabela 4 apresenta algumas respostas dos entrevistados.

Tabela 4 - Diversidade e igualdade de oportunidades

Bancos	Respostas de alguns colaboradores e ex-colaboradores
A	"Sim, ele tem um programa de incentivo à

	diversidade, agora está muito mais forte, funciona, tem alguns folders que eles colocam pelos andares que eles colocam umas frases bem legais” [...] (A/M/1/I6/R4).
B	“Nas áreas em que eu trabalhei sempre teve muita diversidade, a empresa sempre incentivava isso” (B/F/3/I7/R4).
C	78% dos entrevistados responderam que o banco tem uma política, que é um ponto que o banco se preocupa muito.
D	“Nas reuniões tenta-se buscar o equilíbrio de gênero, não só de mulher, não ter qualquer tipo de discriminação [...]” (D/M/2/I6/R4). “Eles procuram trabalhar para que não haja nenhum preconceito em relação à carreira, que é o aspecto dentro do banco. Sempre tem alguma coisa para ser melhorado, mas depende dos funcionários, pois tem funcionário que não aceita, de acordo com seus valores” [...] (D/M/2/I6/R4).
E	“Não, só tem as cotas de deficientes que eles têm que contratar, o restante não tem nenhuma política (E/F/1/I6/R4). Acho que poderia ter palestras falando disso, poderia ter folhetos, e-mails” [...] (E/F/1/I5/R1).

Fonte: Elaborado pelos autores

Na categoria saúde e segurança no trabalho investigou-se a política, do banco, para tratar da questão de segurança no trabalho, se ele monitora e se promove alguma ação para a melhoria das causas dos acidentes e/ou doenças ocupacionais, se existem colaboradores afastados por problemas psicológicos ou por lesão por esforço repetitivo (LER). Nesta categoria todos os bancos relacionam nos relatórios os programas que são desenvolvidos por eles, sejam de prevenção ou de promoção da qualidade de vida, bem como informam que atendem todas as exigências legais, no quesito segurança e medicina no trabalho. De acordo com Macini, Bansi, Alves e Caldana (2017), para que os colaboradores tenham saúde e segurança, as empresas necessitam assegurar, que eles tenham condições mínimas de trabalho.

No resultado das entrevistas, o banco, onde os colaboradores menos percebem as ações de saúde e segurança no trabalho, é o Banco E, pois 25% dos entrevistados acham que ele não tem política para a segurança no trabalho e 75%, que ele não monitora os acidentes de trabalho, sendo que nenhum dos entrevistados citou o Programa Viva Bem, ou alguma ação desse programa. No Banco D, mesmo todos os

colaboradores respondendo que ele tem política, o percentual dos que acham que ele não monitora é alto. Nenhum dos entrevistados passou por afastamentos por problemas psicológicos e nem por lesão por esforço repetitivo (LER), mas, em todos os bancos, os colaboradores e ex-colaboradores disseram que há muitos afastamentos por estes motivos, que os problemas psicológicos são consequência das metas exorbitantes e que eles passam por muita pressão. Quanto ao LER, todos afirmaram que é grande o volume de afastamentos, mas que esse número vem diminuindo. Esse resultado está de acordo com o que afirma o Sindicato dos Bancários, nas pesquisas de Macini *et al.* (2017) com estes cinco bancos, que essas metas são a causa de muitas doenças, pois os colaboradores, para cobrir as mesmas, têm que vender produtos, mesmo que o cliente não necessite. A Tabela 5 traz algumas respostas dos entrevistados.

Tabela 5 - Saúde e Segurança no Trabalho

Bancos	Respostas de alguns colaboradores e ex-colaboradores
A	“Eu fui uma delas, mas não me afastei, mas na minha agência, afastamento psicológico em todas as agências você tem 1 a 2 casos, já era normal, era o nosso dia a dia” (A/F/2/I6/R3).
B	“Sim, monitora, o banco tem uma área de segurança do trabalho, tem médicos, uma equipe e tem o PPRA” (B/F/3/I6/R5).
C	“Tem as ações da CIPA na questão de prevenção de acidentes, todo ano a gente tem a semana da SIPAT, que é a semana de prevenção de acidentes de trabalho, os membros da CIPA estão sempre passando algum comunicado” (C/M/3/I6/R5).
D	“Isso tem bastante, é uma atividade bem desgastante, na minha agência, que é uma agência grande, tem dois afastados” (D/F/2/I7/R4).
E	“Sim, [...], tem aqueles cursos do mês, que falam sobre a segurança no trabalho, dão até certificados para os funcionários que participam” (E/F/1/I5/R1).

Fonte: Elaborado pelos autores

Na categoria satisfação em relação ao ambiente de trabalho os bancos descrevem nos relatórios de sustentabilidade que aplicam pesquisas de satisfação, para monitorar o clima organizacional e que oferecem programas visando o bem-estar

físico e emocional dos colaboradores. Nesse sentido, Brandão, Diógenes e Abreu (2017) afirmam que alocar valor ao funcionário pode aumentar sua satisfação com o trabalho, sua produtividade e seu comprometimento organizacional.

De acordo com o resultado da pesquisa, o banco que mais se preocupa com a qualidade de vida dos colaboradores é o Banco C, onde 78% dos entrevistados responderam que ele se preocupa. Na outra ponta está o Banco A, onde 50% dos entrevistados acham que ele não se preocupa ou que a preocupação é somente com algumas áreas. Na questão da preocupação com a satisfação dos colaboradores, o Banco A é o banco em que metade dos respondentes acha que ele se preocupa somente durante a execução da pesquisa de clima e que não há nenhuma ação em relação aos resultados da pesquisa.

Todos os colaboradores dos bancos, afirmaram que está havendo uma grande preocupação com o volume de horas extras, pois foi colocado um relógio de ponto que controla a estação de trabalho, que desliga assim que seja atingido o horário estabelecido para o término do expediente. Alguns acham que isto é uma demonstração de preocupação com a qualidade de vida deles e outros, que é somente em função do volume de reclamações trabalhistas. Os resultados das pesquisas de Macini *et al.* (2017) comprovam a segunda percepção dos entrevistados, pois em uma análise dos acórdãos, no Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região de São Paulo, do ano 2014, concluíram que a maioria das ações é por questões de horas extras.

Na questão da rotatividade de colaboradores, nos bancos públicos ela é somente interna, porém, de acordo com o Sindicato dos bancários, tanto o Banco D como o Banco B, fizeram, no ano de 2017, um Programa de Demissão Voluntária. Os dados do Cadastro Geral de Admissões e Demissões (CAGED), do Ministério do Trabalho, indicam que o setor fechou os três últimos anos com déficit no saldo de empregos, sendo que o ano de 2016 foi o que apresentou o maior déficit (CAGED, 2017). A Tabela 6 mostra algumas respostas dos entrevistados.

Tabela 6 - Satisfação em relação ao ambiente de trabalho

Bancos	Respostas de alguns colaboradores e ex-colaboradores
A	“A política é a performance, não entrega a meta... é por performance, não tem outra forma, geralmente eles investem mais nos colaboradores de dentro, ao invés de trazer de

	fora [...]” (A/F/1/I6/R3).
B	“Sim, ela promove ações de exercício físico, ações de descontração com almoço, música e palestras” (B/F/3/I7/R4).
C	“Eu acho que hoje ele se preocupa mais que no passado, hoje não podemos fazer mais de duas horas extras por dia, não podemos ficar mais do que às 22 horas [...]” (C/F/1/I6/R3).
D	“A gente tem organizacional que você responde você tem um prazo para responder pesquisas, por exemplo, do clima e depois é compilado, é garantido o seu anonimato. Ele faz sim, ele cuida muito dessa parte” (D/M/2/I6/R5).
E	“Não porque isso eles monitoram a risca, não pode ser mais que duas horas, que eles já ficam falando, normalmente não extrapola o que é permitido” (E/F/1/I6/R4).

Fonte: Elaborado pelos autores

Considerações Finais

Os colaboradores e ex-colaboradores percebem a preocupação dos bancos com a responsabilidade socioambiental, conhecem as diretrizes e os critérios necessários para o seu engajamento no aspecto socioambiental e, também, acham que os bancos são transparentes. Todavia, quando perguntados sobre o volume de doenças ocupacionais, considerando os problemas psicológicos, que alguns funcionários desenvolvem no transcurso de suas funções, eles disseram que existe muita pressão para se atingir as metas estabelecidas e, que essas, muitas vezes, são difíceis de serem atingidas, sendo elevado o desgaste emocional.

Um aspecto, que foi ressaltado, como tendo uma melhora, foi a incidência de Lesão por Esforço Repetitivo (LER), que, de acordo com os colaboradores e ex-colaboradores, teve uma redução, em função da evolução dos recursos tecnológicos utilizados pelos bancos. Porém, o que se observa, é que os cinco bancos, pesquisados, figuram entre os dez maiores litigantes no *ranking* do Tribunal Superior do Trabalho de março de 2018, demonstrando que ainda há um elevado número de reclamações trabalhistas contra eles.

Outro aspecto a ser observado é a questão de horas extras. Os colaboradores e ex-colaboradores destacaram que houve uma redução destas horas de trabalho, pois, os bancos instituíram pontos eletrônicos, que desligam as estações de trabalho no final do expediente. Alguns consideraram isso como uma ação em prol da qualidade de vida deles, porém, observa-se que a maioria dos acórdãos no Tribunal Superior do Trabalho da 2ª Região de São Paulo é por questões de horas extras, demonstrando que a preocupação maior dos bancos é com o volume dessas horas e dos processos trabalhistas decorrentes delas.

A questão da diversidade, nos bancos, ainda é um ponto a ser explorado, mesmo tendo sido relatado, que há uma valorização na política interna para esse tema, os resultados numéricos demonstrados nos relatórios trazem consideráveis diferenças, na quantidade de homens e mulheres em cargos de gerência e diretoria, como também, a falta de negros nesses cargos. Pode-se destacar, nesse quesito, o Banco C, que tem mais mulheres que homens em cargos de gerência e o Banco B, que definiu dez ações estratégicas, referentes a esse tema, para o período de 2016 a 2018.

Os bancos com os resultados mais negativos, em relação à diversidade em seu quadro de funcionários são o Banco E, onde a maioria dos colaboradores e ex-colaboradores disse que ele só cumpre as cotas legais, que não há nenhuma divulgação sobre esse tema, e o Banco A, onde 20% dos colaboradores disseram que a política do banco não funciona na prática e, também, onde os resultados numéricos, do quadro de funcionários, mostram que há uma diferença elevada entre a quantidade de mulheres e homens nos cargos de gerência e diretoria, fato que contradiz o relatado sobre igualdade de oportunidades dentro do banco.

Quanto à rotatividade de funcionários nos bancos, as taxas médias do Banco D, Banco C, Banco E e Banco A, no ano de 2016, ficaram em 11% e do Banco B, em 1,7%, por ser um banco público e não fazer demissões regularmente, somente se utilizando de programas de demissões voluntárias esporadicamente. Estes números se alteraram em 2017, porque, de acordo com informações do sindicato dos bancários, o Banco E, o Banco B e o Banco D fizeram rescisões contratuais, por meio de demissão voluntária, como uma estratégia de reestruturação.

Outra questão que ficou clara nas entrevistas, é que as ações dos bancos são divulgadas mais nas administrações que nas agências, que nestas, fica a cargo da gerência desenvolver ou não ações nessa área, portanto, há uma diferença de

tratamento, no aspecto socioambiental, nas agências em relação às áreas administrativas. Todavia, nem sempre os gerentes, segundo eles próprios, têm tempo para pensar em ações socioambientais, em função da cobrança excessiva pelo cumprimento de metas. Em relação à formação das lideranças voltadas a performance socioambiental, ficou claro, que essa não é uma preocupação dos bancos, que a maioria dos cursos oferecidos nas universidades corporativas são voltados à estratégia do negócio.

Pode-se observar, nas entrevistas com colaboradores, uma diferença de percepção em relação à dos ex-colaboradores, pois estes últimos foram mais abertos e detalharam de forma mais adequada suas respostas. Esse resultado pode ser explicado pelo fato de o ex-colaborador estar fora da organização e não ter o mesmo receio que os colaboradores, podendo se expressar mais livremente. Em função disso, pode-se deduzir que há um viés nas respostas dos funcionários ativos.

Como contribuição teórica, o estudo analisa a percepção dos colaboradores, em relação às ações de responsabilidade social relatadas pelos bancos, pois estudos em relação ao tema, ainda são escassos, principalmente no Brasil. O assunto tem sido amplamente analisado sob a ótica dos bancos e esta pesquisa analisa sob o ponto de vista de colaboradores e ex-colaboradores, colaborando para a análise das diferenças entre o exposto nos relatórios e a visão desses agentes sobre a responsabilidade social dos bancos. Pretende-se, com esta pesquisa, contribuir com a investigação das diferenças entre o exposto nos relatórios e a percepção de colaboradores e ex-colaboradores, de forma a compreender o grau em que isso acontece, bem como quais os fatores que estão por trás dessa dissonância. Como também, contribuir com o setor, na medida em que fornece informações, da percepção desse e *stakeholder* sobre as ações de responsabilidade dos bancos.

A pesquisa teve como limitadores, a quantidade de bancos pesquisados, a amostra feita somente no município de São Paulo e a profundidade das entrevistas. Para outros estudos, sugere-se rever estes dados e incluir outras vertentes, como por exemplo, riscos socioambientais, direitos humanos e evolução tecnológica do setor.

Referências

- Aguinis, H., & Glavas, A. (2019). On Corporate Social Responsibility, Sensemaking, and the Search for Meaningfulness Through Work. *Journal of Management*, 45 (3).
- Ahn, S. Y., & Park, D. J. (2016). Corporate Social Responsibility and Corporate Longevity: The Mediating Role of Social Capital and Moral Legitimacy in Korea. *Journal of Business Ethics*, online, abr.
- Albdour, A. A., & Altarawneh, I. I. (2014). Employee Engagement and Organizational Commitment: Evidence from Jordan. *International Journal of Business*, 19 (2), 192-212.
- Alves, M. A., Reficco, E., & Arroyo, J. (2014). Perspectives on the Situation and a Projection of Corporate Social Responsibility in Latin America. *RAE*, 54 (1), 10-11.
- Andrade, M. A. M. (2015). *Marketing e Responsabilidade Social no Setor Bancário Brasileiro*. 2015, 258 f. Tese (Doutorado em Administração). Universidade Federal de Minas Gerais. Belo Horizonte.
- Andrade, M. A. M. de, Gosling, M., & Lima, G. C. O. (2011). A "Responsabilidade Social" dos Bancos no Brasil. *Revista de Gestão Social e Ambiental – RGSA*, 5 (3), 168-182.
- Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 2010. *NBR ISO 26000: diretrizes sobre Responsabilidade Social*. Rio de Janeiro.
- Azim, M. T. (2016). Responsabilidade Social Corporativa e Comportamento do Funcionário: Papel Mediador do Compromisso Organizacional. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios - RBGN*, 18 (60), 207-225.
- Balachandran, V., & Saranya, S. (2014). CSR Activities in Selected Banks: a study. *Pezzottaite Journals*, 3 (3), 1131-1137.
- Banco Bradesco. (2016). *Relatório Integrado 2016*. Disponível em: <<http://www.bradesco.com.br/site/conteudo/informacoes-financeiras/relatorios-anuais.aspx?secaold=811>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- Banco Central do Brasil (BACEN) (2009). *Resolução n. 3.786 de 24/09/2009*. Disponível em: <<http://www.bcb.gov.br/pt-br/#!/busca/Resolu%25C3%25A7%25C3%25A3o%25203.786>>. Acesso em: 28 nov. 2016.
- Banco Central do Brasil (BACEN). (2014). *Resolução nº 4.327 de 25/04/2014*. Disponível em: <http://www.bcb.gov.br/pre/normativos/res/2014/pdf/res_4327_v1_O.pdf>. Acesso em: 14 set. 2016.
- Banco Central do Brasil (BACEN). (2018). *Total de ativos dos bancos*. (Disponível em: <<https://www3.bcb.gov.br/ifdata/>>). Acesso em: 29 maio 2019.

- Banco do Brasil. (2016). *Relatório Anual 2016*. Disponível em: <<http://www45.bb.com.br/docs/ri/ra2016/pt/download/Relatorio-Anual-BB-2016.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- Banco Itaú Unibanco. (2016). *Relatório Anual Consolidado do ano 2016*. Disponível em: <<http://www.itaubanco.com.br/relatorio-anual>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- Banco Santander. (2016). *Relatório Anual 2016*. Disponível em: <<https://sustentabilidade.santander.com.br/pt/Governanca/Paginas/Relatorios.aspx>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- Baraibar-Diez, E., & Sotorrío, L. L. (2018). O Efeito mediador da transparência na Relação entre Responsabilidade Social Corporativa e Reputação Corporativa. *Revista Brasileira de Gestão de Negócios*, 20 (01), 05-21.
- Barcelos, M. R. S., & Freitas, A. L. P. (2014). Quality of working life in the banking sector: an experimental analysis conducted in Brazil. *Int. J. Business Innovation and Research*, 8 (4), 353-372.
- Birindelli, G., Ferretti, P., Intonti, M., & Iannuzzi, A. P. (2015). On the drivers of corporate social responsibility in banks: evidence from an ethical rating model. *Journal of Management & Governance*, 19, 303-340.
- Brandão, I. F., Diógenes, A. S. M., & Abreu, M. C. S. de. (2017). Alocação de Valor ao Stakeholder Funcionário e o Efeito na Competitividade do Setor Bancário. *Revista Brasileira de Gestão e Negócios*, 19 (64), 161-179.
- Cadastro Geral de Admissões e Demissões (CAGED). (2017). *Ministério do Trabalho*. Disponível em <<http://pdet.mte.gov.br/caged/caged-2017/caged-dezembro-2017>>. Acesso em 26 abr. 2018.
- Caixa Econômica Federal. (2016). *Relatório de Sustentabilidade Caixa 2016*. Disponível em: <<http://www.caixa.gov.br/Downloads/caixa-relatorio-sustentabilidade/Relatorio-de-sustentabilidade-2016.pdf>>. Acesso em: 20 jul. 2017.
- Cajias, M., Fuerst, F., & Bienert, S. (2014). Can Investing in Corporate Social Responsibility Lower a Company's Cost of Capital? *Studies in Economics and Finance*, 31 (2), 202-222.
- Carroll, A. B. (1979). Three-dimensional Conceptual Model of Corporate Performance. *Academy of Management Review*, 4 (4), 497-505.
- Carroll, A. B. (1991). The pyramid of corporate social responsibility: toward the moral management of organizational stakeholders. *Business Horizons*, 34 (4), 39-48.
- Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável (CEBDS). (2016). *Gestão Empresarial do Impacto Social*. Disponível em: <<http://cebds.org/publicacoes/gestao-empresarial-do-impacto-social/>>. Acesso em 03 ago. 2016.

- Correa, R., Camelo, S. H. H., & Leal, L. A. (2017). Satisfação no Trabalho dos Bancários e seus Fatores Determinantes: uma revisão integrativa. *Revista Economia & Gestão*, 17 (47), 65-84.
- Creswell, J. W. (2010). *Projeto de pesquisa: métodos qualitativo, quantitativo e misto*. 3. ed. Porto Alegre: Artmed.
- Creswell, J. W. (2014). *Investigação Qualitativa e Projeto de Pesquisa: escolhendo entre cinco abordagens*. 3. ed. Campinas: Pensa.
- Dooty, E. N., Fahim, S. T., & Sultana, I. (2015). A Comparative Analysis on Employee Satisfaction: a study on conventional and islami banks of Bangladesh. *Romanian Economic and Business Review*, 10 (1), 99-105.
- Eisenhardt, K. M., & Graebner, M. E. (2007). Theory Building from Cases: opportunities and challenges. *Academy of Management Journal*, 50 (1), 25-32.
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). (2015). *Comissão Setorial de Responsabilidade Social e Sustentabilidade*. Disponível em: <<https://portal.febraban.org.br/pagina/3095/88/pt-br/missao-objetivos-socioambiental>>. Acesso em: 16 set. 2016.
- Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN). (2017). *Relatório anual do ano 2017*. Disponível em: <<https://relatorioanual2017.febraban.org.br/pt/index.htm>>. Acesso em 29 maio 2019.
- Galego-Álvarez, I., Formigoni, H., & Antunes, M. T. P. (2014). Corporate Social Responsibility Practices at Brazilian Firms. *RAE*, 54 (1), 12-27.
- Gil, A. C. *Métodos e Técnicas de Pesquisa Social*. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2012.
- Global Reporte Initiative (GRI). (2016). *Sobre o GRI*. Disponível em: <<https://www.globalreporting.org/Information/about-gri/Pages/default.aspx>>. Acesso em: 23 fev. 2016.
- Grassi, N. C., Britto, J. C., & Diehl, L. (2018). Categoria Bancária Privada: por que e como adoecem os trabalhadores. *Sociedade em Debate*, 24 (2), 101-121.
- Hack, L., Kenyon, A. J., & Wood, E. H. (2014). A Critical Corporate Social Responsibility (CSR) Timeline: how should it be understood now? In: INTERNATIONAL CIRCLE CONFERENCE, 11, 2014, Manchester. *Anais...Manchester*, 1-9.
- Instituto Ethos de Empresas e Responsabilidade Social (ETHOS). (2015). *Indicadores para Negócios Sustentáveis e Responsáveis ETHOS*. Disponível em: <<http://www3.ethos.org.br/conteudo/iniciativas/indicadores/>>. Acesso em: 18 abr. 2016.
- Khan, S., Baig, N., Awan, A. W., & Ullah, M. I. (2014). Do Corporate Social Responsibility Initiatives Favorable for Banks? Customer's Perceptions. *Business and Economic Research*, 4 (1), 230-247.

- Macini, N., Bansi, A. C., Alves, M. F. R., & Caldana, A. C. F. (2017). Qualidade de Vida no Setor Bancário Brasileiro: comparando discursos. 2017. In: ENGEMA, 19., 2017, São Paulo. *Anais...* São Paulo, 2017. Disponível em: <<http://engemausp.submissao.com.br/19/anais/arquivos/117.pdf>>. Acesso em: 07 jun. 2018.
- Matte, C., & Santos, A. C. M. Z. dos. (2017). Diversidade nas organizações a partir da análise de artigos brasileiros (2003-2016). *Desenvolve Revista de Gestão do Unilasalle*, 6 (2), 163-184.
- Miranda, A. R. A. (2014). *Gestão da Diversidade e Inclusão de Minorias: Desigualdades, Preconceitos e Discriminação no Setor Bancário*. 2014, 244 f. Tese (Doutorado em Administração) - Universidade Federal de Lavras, Minas Gerais.
- Nwachukwu, C., & Chladková, H. (2017). Human Resource Management Practices and Employee Satisfaction in Microfinance Banks in Nigeria. *Trendy Ekonomiky a Managementu*, 11 (28), 23-33.
- Panwar, R., Paul, K., Nybakk, E., Hansen, E., & Thompson, D. (2013). The Legitimacy of Corporate Social Responsibility Actions of Publicly Traded Companies versus Family-Owned Companies. *Journal of Business Ethics*, 125 (3), 481-496.
- Parada, A. D., Daponte, R. R., & Vazquez, E. G. (2014). Valoración de la RSC por el Consumidor y Medición de su Efecto sobre las Compras. *RAE*, 54 (1), 39-52.
- Penha, E. D. D. S., Andrade, A. G., Cabral, A. C. A., & Parente, T. C. (2013). O processo de institucionalização da responsabilidade social: um estudo no setor bancário. *Pensamento & Realidade*, 28(1), 45-65.
- Ramly, Z., Chan, S., Mustapha, M. Z., & Sapiei, N. S. (2017). Women on boards and bank efficiency in ASEAN-5: the moderating role of the independent directors. *Review of Managerial Science*, 11 (1), 225-250.
- Rodrigues, M. O. A. (2018). A Concessão de Crédito no Brasil e a Interpretação dos Contratos Bancários pelo Superior Tribunal de Justiça. *Revista Direito e Liberdade*, 20 (1), 87-112.
- Tribunal Superior do Trabalho (TST). (2017). *Maiores Litigantes*. Disponível em: <<http://www.tst.jus.br/documents/18640430/f9f2a98e-1cda-49d3-842b-bf1706ff5383>>. Acesso em: 05 maio 2018.
- Vasconcelos, K. C. A., Silva, A. Jr., Nascimento, A. P., & Goulart, V. M. (2016). A Relação entre a Percepção de Práticas de Responsabilidade Social Corporativa e a Intenção de Rotatividade dos Profissionais. *REAd-Revista Eletrônica de Administração*, 22 (3), 494-518.
- Vergara, S. C. (2014). *Projetos e Relatórios de Pesquisa em Administração*. 15. ed. São Paulo: Atlas.

Vilar, V. H., & Simão, J. (2015). CSR disclosure on the web: major themes in the banking sector. *International Journal of Economics*, 42 (3), 296-318.

Yin, R. K. (2016). *Pesquisa Qualitativa: do início ao fim*. Porto Alegre: Penso.